

The role of public aquariums in ocean literacy:

Quantifying the impact of a visit to Oceanário de Lisboa in the ocean literacy level of young adults

Sara de Sousa*

* *Master of Science dissertation in Marine Living Resources: Science, Technology and Society (22 May 2026).*

Ocean Literacy (OL) remains limited among the general population, and in Portugal it is not yet fully consolidated within formal education policy. Public aquariums are frequently assumed to strengthen citizens' understanding of the ocean, yet empirical evidence of their measurable educational impact remains limited and standardized evaluation tools are largely absent.

This study assesses whether a visit to a public aquarium contributes to changes in OL among secondary school students aged 16–18 years, using the Oceanário de Lisboa as a case study. A quantitative pre–post design was implemented using the International Ocean Literacy Survey. Overall knowledge changes were analysed in a sample of 598 participants, and the influence of sociodemographic and educational variables, as well as pedagogical format, was examined in a sub-sample of 338 valid observations.

The results did not reveal a measurable average increase in OL at the group level. Learning effects, when present, were heterogeneous and individual rather than systematic. The pedagogical format exerted a modest influence, with fully guided visits associated with slightly higher score improvements than atelier-based formats.

These findings highlight the complexity of assessing learning in informal environments and the importance of reproducible evaluation designs. Although no average gains were detected, the results suggest that public aquariums can contribute to OL in differentiated ways without reinforcing sociodemographic disparities. By providing quantitative evidence in a field often characterised by satisfaction-based assessments, this research advances understanding of how public aquariums can complement formal education in fostering more ocean-literate citizens.

Keywords: *Ocean Literacy, Public aquariums, Oceanário de Lisboa, International Ocean Literacy Survey, Assessment, Ocean Literacy Assessment.*

O papel dos aquários públicos na Literacia do Oceano:

Quantificação do impacto de uma visita ao Oceanário de Lisboa no nível de literacia do oceano de jovens adultos

Sara de Sousa*

* *Dissertação de Mestrado em Recursos Vivos Marinhos: Ciência, Tecnologia e Sociedade (22 maio 2026).*

Apesar da presença muito relevante do oceano na agenda internacional na última década, os níveis de literacia do oceano (LO) continuam reduzidos na população em geral e, em Portugal, a sua promoção formal nas políticas de educação não está totalmente consolidada. Assume-se que os aquários públicos têm um papel relevante no aumento dos níveis de LO dos cidadãos, mas esta assunção carece de comprovação com resultados quantificados, obtidos por ferramentas de avaliação padronizadas.

Este estudo avalia se uma visita a um aquário público contribui para alterações nos níveis de LO de alunos do ensino secundário (16-18 anos), utilizando como estudo de caso o Oceanário de Lisboa. Foi implementado um desenho quantitativo pré/pós teste recorrendo ao International Ocean Literacy Survey. As variações globais no conhecimento foram analisadas numa amostra de 598 participantes, e a influência de variáveis sociodemográficas e educativas, bem como do formato pedagógico, foi testada numa subamostra de 338 observações válidas.

Os resultados não evidenciaram um aumento médio mensurável da LO: quando presentes, os efeitos de aprendizagem revelaram-se heterogéneos e individuais. O formato pedagógico da visita revelou uma influência modesta, tendo as visitas totalmente guiadas sido associadas a melhorias de pontuação ligeiramente superiores às dos formatos baseados em ateliers.

Estes resultados destacam a complexidade da avaliação da aprendizagem em contextos informais e sublinham a importância de desenhos de avaliação reprodutíveis. Embora não tenham sido detetados ganhos médios, os dados sugerem que os aquários públicos podem contribuir para a LO sem reforçar desigualdades sociodemográficas. Ao fornecer evidência quantitativa num campo frequentemente caracterizado por avaliações centradas na satisfação, esta investigação contribui para aprofundar a compreensão do modo como os aquários públicos podem complementar o ensino formal na promoção de cidadãos com melhor LO.

Palavras-chave: *Literacia do Oceano, aquários públicos, Oceanário de Lisboa, International Ocean Literacy Survey, Avaliação, Avaliação de Literacia do Oceano.*